

O‘ZBEKISTONDA GIDLİK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILİY-IQTISODIY MEXANIZMLARI

Yusupova Sevara Baxrom qizi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti 1-kurs magistranti

Email: sevaraa7858@gmail.com

Annotatsiya: Gidlik faoliyatini samarali tashkil etish va rivojlantirish turizm sohasida xizmatlar sifati, turistlar qoniqishi, hamda turistik manzil imijini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolada O‘zbekiston turizm sektorining muhim tarkibiy qismi hisoblangan gidlik faoliyatini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari kompleks yondashuv asosida tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida gidlik faoliyatining turistik tajribaning shakllanishiga, turistlar qoniqishiga hamda turistik manzil raqobatbardoshligiga ko‘rsatadigan ta’siri ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: Gidlik faoliyati, tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar, gidlarni sertifikatlash, raqamli transformatsiya, davlat–xususiy sheriklik (PPP), xizmatlar sifati, turist qoniqishi, barqaror turizm.

KIRISH. Gidlik faoliyati turizm tizimining eng muhim bo‘g‘inlaridan biri bo‘lib, u turist va mahalliy madaniyat o‘rtasidagi vositachi vazifasini bajaradi. Gid nafaqat axborot yetkazuvchi, balki turist tajribasini shakllantiruvchi asosiy subyekt sifatida namoyon bo‘ladi. O‘zbekistonning turizm salohiyati - tarixiy obidalar,

qadimiy shaharlar, boy madaniy meros va etnoturizm imkoniyatlari bilan yuksak darajada rivojlanganligi gidlik faoliyatining ahamiyatini yanada oshiradi. Zamonaviy turizm industriyasida gidlik xizmatlari turistlar tajribasini shakllantiruvchi muhim omillardan biri hisoblanadi, biroq O‘zbekistonda ushbu faoliyatni samarali tashkil etish bilan bog‘liq tashkiliy va institutsional mexanizmlar hali to‘liq shakllanmagan.

2025-yilgacha O‘zbekiston Respublikasida turizmni rivojlantirish Konsepsiyasining qabul qilinishi (O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 5-yanvardagi PF–5611-son Farmoni) mamlakatda gidlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlash, gidlar tayyorlash tizimini takomillashtirish, xizmatlar sifatini oshirish va zamonaviy iqtisodiy hamda tashkiliy mexanizmlarni joriy etish orqali raqobatbardosh turizm muhitini shakllantirishga xizmat qilmoqda. Xorijiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, gidning professional tayyorgarligi, madaniyatlararo kommunikatsiya, psixologik kompetensiyalar va interpretatsiya metodologiyasi turistlarning sayohat tajribasiga bevosita ta‘sir qiladi (Holloway va Humphreys; Ap va Wong; Reisinger va Turner; Pearce; Cohen; MacCannell). Shu bilan birga, zamonaviy raqamli texnologiyalar (mobil ilovalar, QR-kodlar, audio-gid xizmatlari) gidlik xizmatlarining sifatini oshirish va turist qoniqishini yaxshilash imkonini beradi (Husni Muhamad Rifqi, 2025). Biroq, O‘zbekistonda gidlik faoliyatini rivojlantirishda yagona tashkiliy-iqtisodiy model mavjud emas, gidlarni sertifikatlash tizimi fragmentar, raqamli mexanizmlar esa yetarli darajada integratsiyalashmagan. Shu nuqtai nazardan, ushbu tadqiqot O‘zbekistonda gidlik faoliyatini raqamli transformatsiya, sertifikatlash, davlat-xususiy sheriklik (PPP) va institutsional mexanizmlar orqali rivojlantirish yo‘nalishlarini aniqlashga qaratilgan. Tadqiqotning maqsadi shundan iboratki, O‘zbekistonda gidlik faoliyatining institutsional asoslarini mustahkamlash, gidlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilish, xizmatlar sifatini oshirish, marketing va boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish orqali sohani rivojlantirishga qaratilgan tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni shakllantirishdir. Mazkur tadqiqot nafaqat gidlik faoliyatining professional tayyorgarlik, xizmat sifati va turist qoniqishiga ta‘sirini tizimli

o'rganish, balki O'zbekiston sharoitida xorijiy tajribalarni moslashtirish va raqamli innovatsiyalarni joriy etish orqali turizm sohasining barqaror rivojlanishini ta'minlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar sharhi. Turizm sohasida gidlik faoliyati turist tajribasini shakllantirish, xizmat sifati va turistlar qoniqishini ta'minlashda asosiy omillardan biri hisoblanib, ushbu masala xorijiy va mahalliy ilmiy adabiyotlarda keng yoritilgan. Ilmiy tadqiqotlarda gid, turist bilan turistik manzil o'rtasidagi asosiy kommunikativ bo'g'in sifatida talqin qilinadi. Holloway va Humphreys gidlik faoliyatini turizm biznesining ajralmas qismi sifatida baholab, gidlarning professional tayyorgarligi xizmat sifati va turist qoniqishiga bevosita ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydilar [1]. Ap va Wong tomonidan olib borilgan tadqiqotda gidlik faoliyati professionalizm, xizmat sifati va boshqaruv nuqtai nazaridan tahlil qilinib, gidlarning bilim darajasi, xulq-atvori va mas'uliyati turistik tajribaning umumiy bahosiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi asoslab berilgan. Mualliflar professional standartlar va nazorat mexanizmlarining mavjudligi xizmat sifatini barqaror ta'minlashda muhim ekanini ko'rsatadilar [2]. Reisinger va Turner gidlik faoliyatida madaniyatlararo muloqot va emotsional intellektning ahamiyatini ta'kidlab, gidlarning psixologik tayyorgarligi, turistlarda ijobiy taa'ssurot shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynashini asoslaydilar [3]. Ushbu yondashuv Pearce tomonidan ilgari surilgan turist xatti-harakati va psixologik tajribani o'rganishga oid konsepsiyalar bilan uyg'un bo'lib, gidlarning kommunikativ va madaniy kompetensiyalari turistning hissiy qoniqishi va umumiy tajribasiga bevosita ta'sir qilishini ko'rsatadi [4]. Dann esa turist motivatsiyasini tahlil qilib, sayohat qilish sabablarini chuqur tushunish, gidlik faoliyati va ekskursiya xizmatlarini samarali tashkil etishda muhim ilmiy asos ekanini qayd etadi [5]. Gidlik faoliyatining barqaror turizmni rivojlantirishdagi roli Weiler va Black tadqiqotlarida keng yoritilgan. Ularning fikricha, malakali gidlar tabiiy va madaniy resurslardan mas'uliyatli foydalanishni targ'ib qilish orqali barqaror turizm tamoyillarini amaliyotga joriy etishda muhim vosita hisoblanadi [6]. MacCannell nazariyasiga ko'ra, gidlar turistlar uchun autentiklik va ma'no yaratishda muhim rol o'ynab, sayohat jarayonida turist

tajribasini chuqurlashtiradi [7]. Tildening interpretatsiya nazariyasi esa gidlik faoliyatining pedagogik mohiyatini ochib berib, turistlarga madaniy va tarixiy ob'ektlarning mazmunini tushuntirish orqali ma'nodor tajriba yaratish zarurligini asoslaydi [8]. So'nggi yillarda ilmiy adabiyotlarda gidlik faoliyatida innovatsion texnologiyalardan foydalanish masalalariga ham katta e'tibor qaratilmoqda. Husni Muhammad Rifqi tadqiqotida Virtual Reality texnologiyalarining turizmga qo'llanilishi turist tajribasini boyitish, xizmat sifatini oshirish va masofaviy turistik mahsulotlarni rivojlantirish imkonini berishi asoslab berilgan [9]. Shuningdek, Bekmurodov va Ergasheva hamda Teshabayeva va Gofurov tadqiqotlarida raqamli texnologiyalarni turizm va gidlik faoliyatiga integratsiya qilish, xizmat sifati va professional tayyorgarlikni oshirishda muhim omil sifatida baholanadi [10, 11]. Mahalliy olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda O'zbekistonda turizm va gidlik faoliyatining tashkiliy-iqtisodiy jihatlari yoritilgan. Kucharov va Ochilova mamlakatda turizm infratuzilmasi rivojlanib borayotganini, turistlar ehtiyojlari va xizmatlar sifati oshib borayotganini qayd etib, gidlik xizmatlari sifatining turist qoniqishiga bevosita ta'sir ko'rsatishini asoslaydilar [12]. Ruziev tadqiqotlarida turizmning iqtisodiy ahamiyati tahlil qilinib, turistik xizmatlar sifati gidlarning professional kompetensiyalari bilan chambarchas bog'liqligi ko'rsatib berilgan [13]. Eshmurodov esa gidlik faoliyatida yuqori malakali kadrlar tayyorlash xizmat sifati va turizm raqobatbardoshligini oshirishning muhim omili ekanini ta'kidlaydi [14]. Shuningdek, UN Tourism materiallarida turizmni barqaror rivojlantirish, innovatsiyalar va institutsional yondashuvlarning ahamiyati ko'rsatib o'tilgan bo'lib, bu yondashuvlar O'zbekiston sharoitida ham gidlik faoliyatini rivojlantirishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi [15]. VIII Xalqaro Gidlar forumida esa gidlik faoliyatini institutsional jihatdan takomillashtirish, sertifikatlash va malaka oshirish mexanizmlarini kuchaytirish zarurligi ta'kidlangan [16]. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, xorijiy va mahalliy tadqiqotlarda gidlik faoliyatining xizmat sifati, turist qoniqishi, professional va madaniyatlararo kompetensiyalari, shuningdek, raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari alohida yo'nalishlar sifatida o'rganilgan. Biroq, O'zbekiston sharoitida gidlik

faoliyatini rivojlantirishda raqamli texnologiyalar ta'siri, sertifikatlash va litsenziyalash tizimlari, davlat-xususiy sheriklik asosidagi tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar hamda ularning xizmat sifati va turist qoniqishiga kompleks ta'siri yetarli darajada tizimli va integratsiyalashgan holda tadqiq etilmagan. Mazkur tadqiqot aynan ushbu ilmiy bo'shliqni to'ldirishga qaratilib, O'zbekistonda gidlik faoliyatini rivojlantirishda raqamli transformatsiya, institutsional mexanizmlar va boshqaruv yondashuvlarining o'zaro uyg'unligini ilmiy asosda tahlil qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot jarayonida tahliliy-uslubiy, qiyosiy hamda tizimli yondashuv metodlaridan foydalanildi. Tahliliy-uslubiy yondashuv doirasida 2012–2025 yillarda O'zbekiston Respublikasida turizm va gidlik faoliyatiga oid normativ-huquqiy hujjatlar, davlat dasturlari hamda ilmiy adabiyotlar o'rganildi. Tadqiqot jarayonida turizm sohasiga oid rasmiy statistik va analitik ma'lumotlar tahlil qilindi. Qiyosiy yondashuv asosida gidlik faoliyatini rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar hamda ilmiy qarashlar o'rganildi. Tadqiqot natijalarini umumlashtirish va ilmiy xulosalar chiqarishda tizimli yondashuv hamda mantiqiy umumlashtirish metodlaridan foydalanildi [17, 18].

Asosiy qism.

O'zbekistonda gidlik faoliyatining hozirgi holati. O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanishi gidlik faoliyatiga bo'lgan talabning ortishiga bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. So'nggi yillarda turizm infratuzilmasi kengayib, turistik xizmatlar eksporti hajmi, hamda xorijiy sayyohlar oqimi barqaror o'sish tendensiyasiga ega bo'lib bormoqda. Mazkur jarayonlar gidlik xizmatlarini turistik mahsulot tarkibidagi muhim va ajralmas komponent sifatida shakllantirmoqda. Rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda faoliyat yuritayotgan gid-ekskursovodlar soni 2017 yildagi 2 551 nafardan 2025 yilga kelib 3 420 nafargacha oshgan. Bu holat turistik xizmatlar bozorida professional gidlar mehnatiga ehtiyoj ortib borayotganini ko'rsatadi. Gidlar sonining ko'payishi bir tomondan turizm sohasida bandlikni kengaytirayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, xizmat sifati va turistlar qoniqishini oshirish uchun raqobat muhitini shakllantirmoqda. Gidlik faoliyatining iqtisodiy jihatdan ahamiyatini baholashda gidlarning daromad ko'rsatkichlari ham muhim

o‘rin tutadi. O‘zbekistonda gidlik xizmatlariga bo‘lgan talabning shakllanishida onlayn bron qilish platformalarining roli ham ortib bormoqda. Xalqaro bron qilish tizimlari orqali O‘zbekiston bo‘yicha tarixiy shaharlar va madaniy obyektlarga oid ekskursiyalar professional gidlar ishtirokida taklif etilmoqda. Mazkur platformalar orqali taklif qilinayotgan tur paketlar tarkibida gidlik xizmati majburiy komponent sifatida shakllanib, ushbu xizmatlar xorijiy sayyohlar tomonidan chet el valyutasida xarid qilinmoqda. Natijada gidlik faoliyati turizm xizmatlari eksporti tarkibida qo‘shimcha qiymat yaratuvchi xizmat turiga aylanmoqda. Shu bilan birga, hozirgi bosqichda O‘zbekistonda gidlik faoliyatining rivojlanishi bir qator muammolar bilan ham tavsiflanadi. Xususan, gidlarni tayyorlash va qayta tayyorlash tizimining yetarli darajada standartlashtirilmaganligi, sertifikatlash mexanizmlarining institutsional jihatdan mukammal shakllanmaganligi hamda hududlar kesimida gidlik xizmatlari sifati o‘rtasida sezilarli tafovutlarning mavjudligi soha rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Mazkur holat gidlik faoliyatini rivojlantirishda tashkiliy va institutsional mexanizmlarni kuchaytirish zarurligini ko‘rsatadi [18].

GIDLIK FAOLIYATINING MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH XAVFLARI

2017–2025 yillar oralig‘ida gid-ekskursovodlar sonining oshgani mehnat bozorida ushbu kasbga ehtiyoj ortib borayotganini ko‘rsatadi. Biroq miqdoriy o‘shish sifat ko‘rsatkichlari bilan to‘liq muvozanatlashmagan.

Birinchi muammo - standartlashtirish darajasining yetarli emasligi. Gidlarni tayyorlash dasturlari hududlar kesimida turlicha metodik asosga ega bo‘lib, yagona kompetensiyalar modeli mavjud emas. Natijada xizmat sifati, ekskursiya mazmuni va kommunikativ ko‘nikmalar darajasida tafovut yuzaga kelmoqda. Ushbu tafovut turistlarning tajribasiga bevosita ta‘sir etib, mamlakat turistik brendining yaxlit imijini shakllantirishga to‘sqinlik qilmoqda.

Ikkinchi muammo - institutsional monitoring mexanizmining zaifligi. Amaldagi sertifikatlash tizimi mavjud bo‘lsa-da, doimiy reyting, xizmat sifati auditori va mijozlar fikr-mulohazalariga asoslangan nazorat mexanizmi to‘liq

integratsiyalashmagan. Bu esa bozor mexanizmlari orqali sifatni tartibga solish imkoniyatlarini cheklaydi.

Uchinchi muammo - mavsumiylik va daromadlarning notekisligi. Gidlar daromadlari asosan turistlar oqimiga bog'liq bo'lib, yilning ayrim davrlarida keskin pasayish kuzatiladi. Bu holat kasbning uzoq muddatli barqarorligini pasaytiradi hamda malakali kadrlarning boshqa sohalarga migratsiya qilish xavfini kuchaytiradi.

To'rtinchi muammo - raqamli transformatsiyaning yetarli darajada chuqurlashmaganligi. Xalqaro onlayn platformalarda milliy gidlar ulushi cheklangan bo'lib, ko'plab xizmatlar to'liq raqamlashtirilmagan. Natijada gidlik xizmatlari eksporti imkoniyatlari to'liq safarbar qilinmayabdi.

Beshinchi muammo - hududiy nomutanosiblik. Gidlar asosan yirik turistik markazlarda jamlangan bo'lib, chekka hududlarda professional kadrlar yetishmovchiligi kuzatiladi. Bu esa ichki turizm va hududiy iqtisodiy faollikni rivojlantirish imkoniyatlarini cheklaydi.

KELAJAK XAVFLARI

Agar yuqoridagi muammolar tizimli ravishda hal etilmasa, quyidagi xavflar yuzaga kelishi mumkin:

- turistlar qoniqish darajasining pasayishi;
- takroriy tashriflar ulushining kamayishi;
- xizmatlar eksporti hajmining sekinlashuvi;
- xalqaro reytinglarda raqobatbardoshlikning susayishi;
- norasmiy gidlik faoliyatining kengayishi.

Shu sababli gidlik faoliyatini rivojlantirish tashkiliy, iqtisodiy va raqamli mexanizmlarni integratsiyalashgan holda takomillashtirishni talab etadi.

Gidlik faoliyatini rivojlantirishning tashkiliy mexanizmlari. Gidlik faoliyatini barqaror rivojlantirishda tashkiliy mexanizmlar muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, gidlarni tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini zamonaviy talablarga mos ravishda tashkil etish, xizmat sifati va turistlar qoniqishini oshirishning asosiy sharti hisoblanadi. Xalqaro amaliyotda turizm va gidlik sohasida kadrlar tayyorlashning kompleks yondashuvlari keng qo'llaniladi. Mazkur

yondashuvlar doirasida gidlarning nafaqat nazariy bilimlari, balki kommunikativ, madaniyatlararo va amaliy kompetensiyalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratiladi. UN Tourism tomonidan joriy etilgan TedQual sertifikatli mexanizmi turizm sohasida kadrlar tayyorlash dasturlarini xalqaro standartlarga moslashtirishga xizmat qiladi. Mazkur tajribani O'zbekiston sharoitiga moslashtirish orqali gidlarni tayyorlaydigan ta'lim muassasalari faoliyatini sifat jihatidan baholash va yagona standartlar asosida rivojlantirish imkoniyati yuzaga keladi. Shuningdek, WFTGA (World Federation of Tourist Guide Associations) tomonidan ishlab chiqilgan professional standartlar, gidlik faoliyatida xizmat sifati, etik me'yorlar va kasbiy kompetensiyalarni tartibga soluvchi muhim tashkiliy asos hisoblanadi. Ushbu standartlarni milliy darajada moslashtirish, gidlik xizmatlari sifatini hududlar kesimida muvozanatlashtirishga xizmat qiladi. O'zbekistonda gidlik faoliyatini rivojlantirishda davlat organlari, ta'lim muassasalari va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish ham muhim tashkiliy mexanizm hisoblanadi. Davlat-xususiy sheriklik asosida trening markazlari, amaliy o'quv platformalari va sertifikatlash markazlarini tashkil etish, gidlarni tayyorlash tizimini amaliyotga yaqinlashtirish imkonini beradi. Bundan tashqari, raqamli ta'lim platformalarini joriy etish va masofaviy malaka oshirish dasturlarini kengaytirish, hududlarda faoliyat yuritayotgan gidlar uchun teng imkoniyatlar yaratadi. Bu esa kadrlar salohiyatini hududlar bo'yicha muvozanatli rivojlantirishga xizmat qiladi. Natijada, gidlik faoliyatini rivojlantirishning tashkiliy mexanizmlari sifatida uzluksiz ta'lim tizimi, professional standartlar, sertifikatlash va akkreditatsiya, shuningdek, davlat-xususiy hamkorlik asosida tashkil etilgan tayyorlov infratuzilmasi, sohaning institutsional barqarorligini ta'minlovchi asosiy omillar sifatida namoyon bo'ladi. Tashkiliy mexanizmlarning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida gidlik faoliyatini sertifikatlash va akkreditatsiya tizimini takomillashtirish masalasi alohida ahamiyat kasb etadi [19, 20].

Gidlik faoliyatini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari. Gidlik faoliyatini rivojlantirishda iqtisodiy mexanizmlar tashkiliy mexanizmlar bilan uzviy bog'liq holda amalga oshirilishi zarur. Avvalo, gidlarning mehnatini

rag‘batlantirish, barqaror bandligini ta‘minlash va daromadlar barqarorligini oshirish, soha rivojlanishining asosiy iqtisodiy shartlari hisoblanadi. O‘zbekistonda gidlarning daromadlari asosan mavsumiylik, xizmat ko‘rsatish hududi va turistlar oqimi bilan bog‘liq holda shakllanadi. Shu sababli gidlik xizmatlariga bo‘lgan talabni yil davomida nisbatan barqarorlashtirish uchun turistik mahsulotlarni diversifikatsiya qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, ekologik, gastronomik, madaniy va ziyorat turizmi yo‘nalishlarini kengaytirish, gidlik xizmatlariga bo‘lgan ehtiyojni mavsumdan tashqari davrlarda ham saqlab turishga xizmat qiladi. Gidlik faoliyatini iqtisodiy jihatdan qo‘llab-quvvatlashning muhim mexanizmlaridan biri sifatida raqamli platformalar orqali xizmatlarni sotish tizimini rivojlantirish alohida ahamiyatga ega. Xalqaro bron qilish platformalari orqali O‘zbekiston bo‘yicha ekskursiyalar professional gidlar ishtirokida taklif qilinishi, gidlik xizmatlarini to‘g‘ridan-to‘g‘ri xorijiy iste‘molchilarga yetkazish imkonini bermoqda. Mazkur mexanizm gidlik faoliyatini turizm xizmatlari eksporti tarkibida mustahkamlashga, hamda gidlar daromadlarini chet el valyutasida shakllantirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Iqtisodiy mexanizmlarning yana bir muhim yo‘nalishi sifatida gidlar uchun moliyaviy rag‘batlantirish va qo‘llab-quvvatlash instrumentlarini joriy etish zarur. Xususan, yangi boshlayotgan gidlar uchun imtiyozli kreditlar, kasbiy uskunalari va texnik vositalarni xarid qilish uchun grant dasturlarini yo‘lga qo‘yish, shuningdek, malaka oshirish xarajatlarining bir qismini davlat tomonidan subsidiyalash gidlar mehnat bozoriga kirish to‘siqlarini kamaytiradi. Bundan tashqari, gidlik faoliyatini rasmiylashtirish darajasini oshirish ham muhim iqtisodiy mexanizm hisoblanadi. Rasmiy faoliyat yurituvchi gidlar uchun soliq imtiyozlari va ijtimoiy himoya mexanizmlarini joriy etish, sohada “soya iqtisodiyoti” ulushini qisqartirishga va mehnat munosabatlarini institutsional asosda mustahkamlashga xizmat qiladi. Umuman olganda, gidlik faoliyatini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari sifatida turistik mahsulotlarni diversifikatsiya qilish, raqamli savdo kanallarini kengaytirish, moliyaviy rag‘batlantirish instrumentlarini joriy etish, hamda gidlarning rasmiy bandligini

qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari sohaning iqtisodiy barqarorligini ta‘minlashga xizmat qiladi [21].

Natijalar muhokamasi. Gidlik xizmati turizm qiymat zanjirining ajralmas qismi hisoblanadi va turizm sohasida muhim daromad manbai sifatida xizmat qiladi. Tourism Satellite Accounts (TSA) ma‘lumotlariga ko‘ra, professional gidlar nafaqat turistlarning qoniqishini oshiradi, balki mamlakat iqtisodiyotiga xizmatlar sektori orqali sezilarli daromad keltiradi (National Statistics Office, Malta, 2017). Ushbu hisob-kitoblar gidlik faoliyatining iqtisodiy ahamiyatini baholash va turizm siyosatini shakllantirishda asosiy manba sifatida xizmat qiladi. Turizm sohasi asosan inson omiliga bog‘liq bo‘lib, xizmatlarning sifati va turizm mahsulotlarining raqobatbardoshligi professional kadrlarning malakasiga bevosita bog‘liqdir. Employment in the tourism industries (IRTS, 2008) ga ko‘ra, turizm sanoatida ish o‘rinlari nafaqat turizm bilan bevosita bog‘liq faoliyatlarda, balki turizmga xizmat ko‘rsatadigan boshqa sohalarda ham mavjud bo‘lib, yuqori malakali ishchi kuchi raqobatbardoshlikni oshirish, innovatsiyalarni joriy etish va bozor sharoitidagi o‘zgarishlarga moslashishni osonlashtirishda muhim rol o‘ynaydi. Shu nuqtai nazardan, gidlik faoliyatidagi malakali kadrlar nafaqat xizmat sifatini oshiradi, balki turistlarning umumiy tajribasini boyitadi [22, 23].

Xalqaro tajriba asosida. Gidlik faoliyatini samarali rivojlantirishda xizmatlar sifatini baholash va turistlar ehtiyojlarini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, Butunjahon Sayyohlik Tashkiloti (UN Tourism) standartlari asosida hududiy turizm statistikasi shakllantirilishi gidlik xizmatlarini tahlil qilish va rejalashtirish uchun muhim axborot bazasini yaratadi. Xalqaro amaliyotda turizm va mehmondo‘stlik sohasida kadrlar salohiyatini oshirish orqali barqaror bandlikni ta‘minlashga qaratilgan loyihalar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Jumladan, Xalqaro Mehnat Tashkiloti (ILO) hamkorligida Kosovoda amalga oshirilayotgan HO(RE)CA loyihasi yoshlar, ayollar va zaif ijtimoiy guruhlarining turizm va hospitality sohasida mehnat bozoriga integratsiyasini kuchaytirishga yo‘naltirilgan. Mazkur loyiha kasbiy ta‘lim muassasalarini modernizatsiya qilish, mehnat bozoriga mos ko‘nikmalarni shakllantirish va kichik bizneslarni qo‘llab-

quvvatlash orqali xizmatlar sifati va sektor raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Ushbu yondashuv gidlik faoliyati uchun ham dolzarb bo‘lib, professional tayyorgarlik va barqaror bandlikni ta’minlashda institutsional mexanizmlarning ahamiyatini ko‘rsatadi [24].

1-jadvalda O‘zbekistondagi dolzarb turistik obyektlar hududlar kesimida keltirilgan bo‘lib, har bir obyektning joylashuvi turizm turiga ixtisoslashuvi, hamda ularning ilmiy, tarixiy va madaniy ahamiyati yoritilgan. Jadval O‘zbekistonning, xususan Qoraqalpog‘iston Respublikasi va Andijon viloyatidagi turizm resurslarining xilma-xilligini va ularning turizm rivojidadagi o‘rnini ko‘rsatishga xizmat qiladi.

1-jadval. O‘zbekistondagi dolzarb turistik obyektlar¹

Obyekt nomi	Hudud nomi	Turizm turiga ixtisoslashuvi	Qisqacha ilmiy ahamiyati
Chilpiq qo‘rg‘oni	Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Amudaryo tumani	Madaniy-arxeologik	Zardushtiylik davriga oid noyob yodgorlik, qadimgi sivilizatsiya izlari
Tuproq qal‘a	Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Ellikqal‘a tumani	Madaniy-arxeologik	I-IV asrlarga mansub, Xorazm davlatchiligi markazi
Ayazqal‘a majmuasi	Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Ellikqal‘a tumani	Madaniy-arxeologik	Cho‘l hududidagi mudofaa inshootlari, tarixiy landshaft
I.V. Savitskiy nomidagi davlat san‘at muzeyi	Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Nukus shahri	Madaniy-arxeologik	Jahon miqyosida tan olingan san‘at kolleksiyasi
Ochiq osmon ostidagi kemalar muzeyi (Orol kemalari/Kemalar qabristoni)	Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Mo‘ynoq tumani	Madaniy-arxeologik	Orol fojeasining visual dalili, ekologik xotira
Orol dengizi	Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Mo‘ynoq tumani	Eko turizm	Global ekologik muammo asosidagi turizm salohiyati
Sudoche ko‘li	Qoraqalpog‘iston Respublikasi, Mo‘ynoq tumani	Eko turizm	Migratsion qushlar hududi, mavsumiy ekoturizm
Mazluman suluv maqbarasi	Qoraqalpog‘iston Respublikasi,	Madaniy-arxeologik, ziyorat turizm	Yerosti me‘morchiligining noyob namunasi

¹ Manba: O‘zbekiston Respublikasi Turizm Qo‘mitasi, 2025

Obyekt nomi	Hudud nomi	Turizm turiga ixtisoslashuvi	Qisqacha ilmiy ahamiyati
	Xo'jayli tumani		
Sulton Uvays bobo maqbarasi	Qoraqalpog'iston Respublikasi, Beruniy tumani	Madaniy-arxeologik, ziyorat turizm	Mintaqaviy diniy turizm markazi
Mingtepa arxeologik yodgorligi	Andijon viloyati, Marhamat tumani	Tarixiy turizm	Dovon davlati poytaxti, Buyuk Ipak yo'li bilan bog'liq
"Bog'i Bobur" dagi ramziy qabr me'morchilik yodgorligi	Andijon viloyati, Andijon shahri	Madaniy-ma'rifiy turizm	Tarixiy shaxslar turizmi, milliy o'zlik
Hunarmandchilik etnografik zonasi	Andijon viloyati, Andijon shahri	Etno turizm	Mahalliy hunarmandchilik va barqaror turizm

1-jadval ma'lumotlari O'zbekistonda turizm resurslari hududiy va yo'nalishlar kesimida xilma-xil ekanligini ko'rsatadi. Jadval tahliliga ko'ra, mamlakatda madaniy-arxeologik, eko, ziyorat va etnoturizm yo'nalishlari yuqori salohiyatga ega bo'lib, ular asosida kompleks turizm mahsulotlarini shakllantirish imkoniyati mavjud. Qoraqalpog'iston Respublikasida joylashgan Chilpiq qo'rg'oni, Tuproq qal'a va Ayazqal'a majmuasi qadimgi sivilizatsiyalar bilan bog'liq bo'lib, ilmiy va madaniy turizmni rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Orol dengizi, Sudoche ko'li hamda Mo'ynoqdagi kemalar muzeyi ekologik muammolar asosida shakllangan obyektlar bo'lib, eko va ilmiy turizmni rivojlantirish imkonini beradi. Mazluman suluv va Sulton Uvays bobo maqbaralari ziyorat turizmi nuqtayi nazaridan ahamiyatli bo'lib, ichki turizm oqimini barqarorlashtirishga xizmat qiladi. Andijon viloyatidagi Mingtepa arxeologik yodgorligi, "Bog'i Bobur" majmuasi va hunarmandchilik etnografik zonalari esa tarixiy, ma'rifiy va etnoturizmni rivojlantirishda katta rol o'ynaydi. Umuman olganda, 1-jadvalda keltirilgan obyektlar O'zbekiston turizm salohiyatini hududiy va tarmoq kesimida baholash imkonini beradi hamda barqaror va ilmiy turizmni rivojlantirish uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qiladi [25].

2-jadvalda 2023–2025 yillar davomida O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish dinamikasi asosiy yo'nalishlar kesimida yoritilgan bo'lib, unda xorijiy va ichki turizm oqimi, turizm xizmatlari eksporti, infratuzilma kengayishi, kadrlar

salohiyati, hamda mamlakatning xalqaro imiji bilan bog‘liq muhim ko‘rsatkichlar umumlashtirilgan.

2-jadval.

O‘zbekistonda turizm rivojining asosiy ko‘rsatkichlari (2023–2025 yillar)²

Yo‘nalish	Ko‘rsatkich nomi	Yil-Taqqoslash	Aniq raqamlar	Izoh
Xorijiy turizm	Xorijiy sayyohlar soni	2023-2025	2023 - 4,9 mln 2024 - 7,6 mln 2025 - 8,6 mln	Xorijiy sayyohlar oqimi barqaror o‘sib, 2025 yilga kelib yuqori o‘shish sur‘ati qayd etildi
Ichki turizm	Ichki sayyohlar soni	2023-2025	2023 - 17,5 mln 2024 - 19,2 mln 2025 - 22,5 mln	Ichki turizm aholining sayohat faolligi oshgani bilan ajralib turdi
Eksport	Turizm xizmatlari eksporti	2023-2025	2023 - 1,6 mlrd AQSh dollari 2024 - 2,4 mlrd AQSh dollari 2025 - 3,5 mlrd AQSh dollari	Turizm eksporti milliard AQSh dollari miqyosiga yetdi
Infratuzilma	Mehmonxona va joylashtirish vositalari soni	2023-2025	2023 - 5 526 ta 2024 - 6 153 ta 2025 - 6 691 ta	Joylashtirish quvvatlari minglab o‘rinlarga ko‘paydi
Kadrlar	Gid ekskursovodlar soni	2017-2025	2017 - 2 551 nafar 2025 - 3 420 nafar	Professional gidlar soni keskin oshdi
Bozorlar	Asosiy tashrif buyuruvchi davlatlar	2025	Turkiya, Xitoy, Germaniya, Italiya, Hindiston va Koreya yetakchi	Yetakchi xalqaro bozorlar shakllangan
Xarajat	Xorijiy sayyohlarning o‘rtacha xarajati (1kishi hisobida)	2018 - 2025	2018 - 119,6 AQSh dollari 2019 - 216,1 AQSh dollari 2022 - 635,6 AQSh dollari 2023 - 914,4 AQSh dollari 2024 - 709,4 AQSh dollari 2025 - 1 620 AQSh dollari	Sayyohlarning o‘rtacha sarfi bir necha barobarga oshdi
E‘tirof	Xalqaro reytinglar va nashrlar	2024-2025	BBC Travel, The New York Times Travel hamda TimeOut Travel reytinglari	O‘zbekiston (Samarqand va Buxoro) yetakchi xalqaro ro‘yxatlarga kiritildi
Brend	Xalqaro imij va brend	2025	O‘zbekiston “Eng yaxshi sayohat yo‘nalishlari” qatorida	O‘zbekiston “Eng yaxshi sayohat yo‘nalishlari” qatorida tan olindi

2-jadval ma‘lumotlari shuni ko‘rsatadiki, 2023–2025 yillarda O‘zbekiston turizm sohasida barqaror va yuqori sur‘atli o‘shish tendensiyasi shakllangan. Xususan, xorijiy sayyohlar soni 2023 yildagi 4,9 mln kishidan 2025 yilga kelib 8,6

² Manba: O‘zbekiston Respublikasi Turizm Qo‘mitasi, 2025

mln kishiga yetgan bo'lib, bu mamlakatga bo'lgan xalqaro qiziqishning barqaror o'sish dinamikasi kuzatilganligini anglatadi. Shu bilan birga, ichki turizm ko'rsatkichlari ham jadal o'sib, 2023 yildagi 17,5 mln nafardan 2025 yilda 22,5 mln nafargacha ko'paygan. Turizm xizmatlari eksporti hajmining 1,6 mlrd AQSh dollaridan 3,5 mlrd AQSh dollarigacha oshishi sohaning milliy iqtisodiyotdagi roli sezilarli darajada kuchayganini ko'rsatadi. Mazkur holat turizmning mamlakat eksport salohiyatida muhim daromad manbai sifatida shakllanayotganini tasdiqlaydi. Infratuzilma ko'rsatkichlari ham ijobiy dinamikaga ega bo'lib, mehmonxona va joylashtirish vositalari soni 2023 yildagi 5 526 tadan 2025 yilga kelib 6 691 taga yetgan. Bu esa sayyohlar oqimini qabul qilish imkoniyatlarining kengayganini, hamda hududlarda turizm xizmatlari qamrovi oshganini bildiradi. Kadrlar salohiyati nuqtayi nazaridan, gid-ekskursovodlar sonining 2017 yildagi 2 551 nafardan 2025 yilda 3 420 nafargacha o'sishi turizm xizmatlari sifatini yaxshilash va servis madaniyatini oshirishga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, xorijiy sayyohlarning o'rtacha xarajatlari dinamikasi sohada qo'shimcha qiymat yaratish darajasi oshib borayotganini ko'rsatadi. Jumladan, bir sayyoh hisobiga to'g'ri keladigan o'rtacha xarajat 2018 yilda 119,6 AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, 2025 yilga kelib 1 620 AQSh dollariga yetgan. Bu turist mahsulotlari turlarining kengayishi, yuqori qo'shimcha qiymatga ega xizmatlar ulushining ortishi, hamda xizmatlar sifati yaxshilanishi bilan izohlanadi. Shu bilan birga, BBC Travel, The New York Times Travel hamda TimeOut Travel kabi nufuzli xalqaro ommaviy axborot vositalari va reytinglarda Samarqand va Buxoro shaharlarining e'tirof etilishi O'zbekistonning global turizm bozoridagi nufuzi va raqobatbardoshligini yanada mustahkamladi. Ushbu xalqaro e'tirof mamlakatning ijobiy turistik imijini shakllantirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. Ushbu dinamik ko'rsatkichlar turizm sohasining makroiqtisodiy barqarorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatayotganini anglatadi. Xususan, xizmatlar eksporti hajmining 2 barobardan ortiq o'sishi, turizmning valyuta tushumlaridagi ulushini sezilarli darajada oshirgan. Bu esa gidlik xizmatlarining ham qo'shimcha qiymat yaratish zanjiridagi o'rnini mustahkamlamoqda [26]. 3-diagrammada 2025 yil yanvar-mart oylarida

O‘zbekiston Respublikasiga tashrif buyurgan xorijiy turistlar soni hududlar va davlatlar kesimida keltirilgan bo‘lib, unda qo‘shni davlatlar, MDH (Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi) mamlakatlari hamda boshqa xorijiy davlatlardan kelgan sayyohlar ulushi yoritilgan.

3-diagramma. O‘zbekiston Respublikasiga tashrif buyurgan xorijiy turistlar soni to‘g‘risida ma’lumot

Manba: O‘zbekiston Respublikasi Turizm Qo‘mitasi, 2025

3-diagramma ma’lumotlari shuni ko‘rsatadiki, 2025-yil yanvar–mart oylarida O‘zbekiston Respublikasiga tashrif buyurgan xorijiy turistlarning asosiy qismi qo‘shni davlatlar hissasiga to‘g‘ri keladi. Jami 2 102 383 nafar xorijiy tashrif buyuruvchining 1 798 475 nafari, ya’ni taxminan 85,5 foizi qo‘shni mamlakatlardan kelgan bo‘lib, bu holat mintaqaviy yaqinlik omili, transport-logistika qulayligi, chegaradan o‘tish tartiblarining soddalashtirilgani, hamda qo‘shni davlatlar bilan shakllangan barqaror iqtisodiy va ijtimoiy aloqalar ta’siri bilan izohlanadi [27]

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistonda gidlik faoliyatini rivojlantirish tashkiliy, iqtisodiy hamda raqamli mexanizmlarning integratsiyalashgan modelini shakllantirishni talab etadi. Yagona kompetensiya standartlari, raqamli sertifikatlash tizimi, iqtisodiy rag‘batlantirish instrumentlari hamda hududiy klasterlash mexanizmlarini joriy etish xizmatlar sifatini oshirishga, turistlar qoniqish darajasini ko‘tarishga hamda gidlik xizmatlarining turizm

eksportida qo‘shimcha qiymat yaratuvchi segment sifatida rivojlanishiga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Holloway, J. C., and Claire Humphreys. “The Business of Tourism.” 12th ed., SAGE, 2022.
2. Ap, John, and Kevin K. F. Wong. “Case Study on Tour Guiding: Professionalism, Issues and Problems.” *Tourism Management*, vol. 22, no. 5, Oct. 2001, pp. 551–563.
3. Reisinger, Yvette, and Lindsay W. Turner. “Cross-Cultural Behaviour in Tourism: Concepts and Analysis.” Butterworth-Heinemann, 2003.
4. Pearce, P. L. “The Study of Tourism: Foundations from Psychology.” Emerald Group Publishing, 2011.
5. Dann, Graham M. S. “Tourist Motivation: An Appraisal.” *Annals of Tourism Research*, vol. 8, no. 2, Pergamon, Jan. 1981, pp. 187–219.
6. Weiler, Betty, and Rosemary Black. “Tour Guiding Research: Insights, Issues and Implications.” Channel View Publications, 2015.
7. Dean MacCannell, 1976 . “The tourist: a new theory of the leisure class (Scott, D. 2014).” *Annals of Leisure Research*.
8. Tilden, Freeman. “Interpreting Our Heritage.” Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1977. Third edition. Collection: Internet Archive.
9. Husni Muhamad Rifqi. “Virtual Reality in Tourism Research: A Thematic Literature Review.” King Fahd University of Petroleum & Minerals, Saudi Arabia. 2025.
10. Bekmurodov, B. F., & Ergasheva, L. S. (2025). “Raqamli iqtisodiyot sharoitida O‘zbekistonda barqaror turizmni rivojlantirish uchun raqamli innovatsiyalarni joriy etish.” In *Solution of Social Problems in Management and Economy*, №2, 157–160.
11. Teshabayeva, O. N., & Gofurov, J. Q. (2023). “Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida turizm sohasini boshqarishda yuqori malakali kadrlar

tayyorlashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.” Евразийский журнал технологий и инноваций, Том 1 № 6 Part 3.

12. Kucharov, A., and Kh. Ochilova. “Analysis of the Development of Tourism in Uzbekistan.” Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar (Economics and Innovative Technologies), no. 2, 2019, Tashkent State University of Economics.

13. Ruziev, Sh. R. (2020). “O‘zbekistonda turizmni rivojlantirish masalalari (xorijiy tajribalar asosida).” Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar ilmiy elektron jurnali, №6, noyabr-dekabr, 260–261.

14. Eshmurodov, R. S. (2023). Turizm sohasiga oliy malakali kadrlar tayyorlash: muammo va yechimlar. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali, 2/2023 (№00064).

15. UN Tourism News | FITUR 2022 Edition. World Tourism Organization, 26 Jan. 2022.

16. VIII International Forum of Guides “Tourist and Excursion Activities: New Challenges and Ways of Development”, Collection of materials, Science and Innovation, Toshkent, 2025. ISSN: 2181-3337.

17. O‘zbekiston Respublikasi Turizm Qo‘mitasi, 2025

18. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi, 2025

19. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 05.01.2019 yildagi PF-5611-son

20. WFTGA. World Federation of Tourist Guide Associations.

21. UN Tourism. (2025). Education and training programmes through UN Tourism Academy and Tourism Online Academy. UN Tourism Official.

22. National Statistics Office, Malta. Tourism Satellite Accounts (TSA) 2010. Valletta: National Statistics Office, 2017.

23. International Recommendations for Tourism Statistics (IRTS 2008). Measuring Employment in the Tourism Industries. United Nations, 2008.

24. International Labour Organization (ILO). (2024).

25. O‘zbekiston Respublikasi Turizm Qo‘mitasi, 2025

26. O‘zbekiston Respublikasi Turizm Qo‘mitasi, 2025

27. O‘zbekiston Respublikasi Turizm Qo‘mitasi, 2025
28. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi, 2025
29. O‘zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo‘mitasi, 2025